

ҚЎРИҚЛАНАДИГАН ШАХСЛАРГА ТАЖОВУЗЛАР ВА УЛАРНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

Санжар Хамраев

ИИВ Жамоат хавфсизлиги департамени бошлиғининг ҳавфсизлик
масалалари бўйича маслаҳатчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11107961>

Тарихда давлат ёки мамлакат раҳбарларига нисбатан кўплаб суиқасдлар юз берган ва ушбу ҳаракатлар айнан бир давлатнинг сиёсий барқарорлиги, тинчлигига таҳдид солиш мақсадида амалга оширилиб келинган. Мазкур ҳолат нафақат ривожланиши суст бўлган иқтисодий қолоқ мамлакатлар балки ривожланган давлатларда ҳам юз бермоқда.

Сиёсий етакчининг ўлдирилиши камдан-кам учрайдиган ва ҳайратланарли ҳодиса бўлиб, у нафақат шахс ва унинг оиласига таъсир қилади, балки миллат ва унинг халқи учун ҳам жиддий оқибатларга олиб келади.

Тарихда бундай ҳолатларга жуда кўплаб миқдорда учрайди. Жумладан, 2001 йилдан 2022 йилга қадар дунё бўйича ҳукумат ва давлат раҳбарларига **10 дан ортиқ** суиқасдлар уюштирилган.¹ Ушбу суиқасдларни ташкиллаштиришда турли воситалардан, яъни хавфсизликни таъминлаш имкониятини техник, ташкилий жиҳатдан чекловчи жиҳатлардан фойдаланиш ҳолатлари кузатилган.

Бундай ҳолатларнинг юз беришида қўриқланадиган шахсларга бўлиши мумкин бўлган суиқасд ҳолатларни прогноз қилиш ва бу орқлаи уларнинг олдини олиш имкониятини яратиш алоҳида аҳамиятлидир. Ҳукумат ва давлат раҳбарларига нисбатан юз берган тажовузлар нафақат ривожланиши даражаси суст бўлган давлатлар балки энг тараққий топган мамлакатларда ҳам юз бераётганлиги қўриқланаётган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш соҳасининг жуда долзарб эканлигини англатади. Оддийгина эътиборсизлик ҳамда хушёрликни йўқотилиши жамият ва давлат учун катта хавфларни юзага келтириши мумкин.

Мазкур мақола орқали дунёнинг энг ривожланган ва хавфсизлиги юқори бўлган мамлакат Япония мисолида қўриқланадиган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш доирасида суиқасдгача бўлган воқеаларни ўрганиш, унинг Японияга таъсирини таҳлил қилиш ва фожиали воқеа оқибатларини ўрганишга қаратилган.

¹ <https://greatgameindia.com/list-world-leaders-assassinated>

2022 йил 8 июлда Япония бош вазири Синдзо Абенинг ўлдирилиши ҳақидаги хабар мамлакатни ларзага келтирди. Япониянинг Нара перфектурасида ўтказилаётган оммавий тадбир вақтида 42 ёшли руҳий касалликка чалинган эркак ҳукумат раҳбарининг ҳаётига ўзи ясаган қўлбола тўппонча билан суиқасд қилган. Содир этилган суиқасд натижасида бош вазирнинг оғир тан жароҳати олган вафот этган.

Синдзо Абенинг ўлдирилиши Японияни ва бутун дунёни ларзага солиб, сиёсий етакчиларнинг хавфсизлиги, мазкур турдаги жиноят содир қилган ва содир қилиши мумкин бўлган шахсларнинг мотивлари ва Япониянинг сиёсий манзарасига таъсири ҳақида саволлар вужудга келди.

Синдзо Абенинг ҳокимят тепасига келиши

2006 йилда Японияда Синдзо Абе энг ёш бош вазир этиб сайланган. Бироқ, унинг биринчи муддати қисқа умр кўрди, чунки у фақат бир йилдан сўнг соғлиғи билан боғлиқ муаммолар туфайли истеъфога чиқди. 2012 йилда Абе яна бош вазир этиб сайланди ва бу сафар у бу лавозимни қарийб саккиз йил давомида эгаллаб, Япония тарихидаги энг узоқ муддат бошқарган бош вазирга айланди.

Абе машҳур бош вазир эди ва унинг «Абеномисс» номи билан танилган иқтисодий сиёсати Япониянинг турғун иқтисодиётини жонлантиришга ёрдам берди.

Бироқ Синдзо Абенинг тўсатдан ўлими партида етакчилик бўшлиғини қолдирди ва ҳукумат барқарорлиги ва Япониянинг бошқа давлатлар билан муносабатларига таъсири ҳақида хавотирлар вужудга келди.

Содир бўлган суиқасд Японияга ҳам сиёсий, ҳам ҳиссий жиҳатдан катта таъсир кўрсатди. Мамлакат шок ва мотам ҳолатига тушиб қолди кўпчилик фуқаролар томонидан ўз раҳбаридан айрилганидан сўнг қайғу ва ҳукуматга нисбатан ишончсизлик билдирилди.

Суиқасддан сўнг Япониядаги сиёсий етакчиларнинг хавфсизлиги ва хавфсизлиги ҳақида ҳам муҳокамалар бўлиб ўтди. Бу воқеа мамлакат хавфсизлик чоралари самарадорлиги ва сиёсий арбобларни эҳтимолий таҳдидлардан ҳимоя қилиш учун кўпроқ иш қилиш керакми деган саволларни туғдирди.

Амалга оширилган суиқасдлар таҳлил қилинганда хавфсизлик жиҳатдан таъминлаш лозим бўлган бир қатор сабаблар таҳмин қилинди.

Биринчидан, Япония собиқ бош вазирининг ўлдирилиши уни ҳимоя қилишлари ёки ўт ўчириш чизиғидан олиб ташлашлари мумкинлигини

тахмин қилинган. Қўриқчилар Абени иккинчи ўқдан ҳимоя қила олмагани олдинга силжишдаги бир қатор хавфсизлик хатоларидан кейин содир бўлган.

Иккинчидан, оммавий тадбир ўтказилаётган ҳудудга 10 га яқин полиция эскорти юборилган бўлсада, эскортлар ўз ролларини тушуниб, атрофдагиларга нисбатан ҳушёрроқ бўлиш учун ўзаро тўғри мулоқотни йўлга қўймаган. Уларда биринчи ўқнинг олдини олишлари имконият юқори бўлган. Бироқ улар бу имкониятни қўлдан бой беришганидан кейин ҳам, ҳужумни олдини олишда яна бир имкон бор бўлган.

Учинчидан, Абенинг тансоқчилари унинг атрофида «концентрик хавфсизлик ҳалқалари»га ҳам, «ҳеч қандай оломон назорати»га ҳам эга бўлмаган. Суиқасд тасвирлари акс этган кадрлар ўрганилганда, 41 ёшли Тецуя Ямагами отишма пайти назоратсиз ҳамда Абедан бир неча метр узоқликда турганлигини кўрсатди.

Таҳлиллар натижаси яна шуни кўрсатдики, Японияда қуроли зўравонлик камдан-кам учрайди ва шунинг учун ҳам сиёсатчилар кўпинча кам сонли тансоқчилар билан жамоатчиликка яқин ҳолда учрашувлар ўтказиб келган. Бундан хулоса қилинадикки хавфсизликка масъул бўлган давлат органлари етарлича ўз вазифасини адо этмаган.

Иккинчи томондан суиқасд содир этган Тетсуя Ямагами шахсияти ўрганилганда оммавий тадбирда иштирок этиши мумкин бўлган шахсларнинг умумий жиҳатлари тўлиқ ўрганилмаганлиги, хавфсизликни таъминлаш талаблари етарли даражада инобатга олинмаганлиги маълум бўлди.

Жумладан Тетсуя Ямагамининг 2005 йилда ҳарбий-денгиз кучларининг мудофаа кучларида хизмат қилаётган вақтида ўз жонига қасд қилишга уринганлиги маълум бўлган. Шунингдек, 1984 йилда отаси ўз жонига қасд қилганидан сўнг, онаси “Унификасия черкови” диний ташкилотига аъзо бўлиб, ер ва кўчмас мулкни сотишдан тушган **100 миллион иен** (*ўша пайтдаги курс бўйича бу миқдор миллион долларга яқин*) хайрия қилиб борган. Бу ўз навбатида Тетсуя Ямагамининг руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатган.

2002 йил бошида Ямагамининг онаси ўзини банкрот деб эълон қилди. Ямагами бу хайр-эҳсонлар ва кейинги банкротлик унинг оиласи ва келажагини барбод қилган, деб ҳисоблаган ва у нуфузли университетга кира олмаган. Шундан сўнг у 2005 йилда укаси ва синглисидан суғурта тўловларини ундириш мақсадида Япония ҳарбий-денгиз кучларининг

мудофаа қўшинига қўшилган ва хизмат вазифасини бажараётганда ўз жонига қасд қилишга уринган. Тетсуя Ямагами ўзининг мазкур оғир ҳолатга тушишида ўша даврдаги бош вазир Синдзо Абени айбдор деб ҳисоблаган.

Унинг Синдзо Абега суиқасд уюштириш арафасида у Нара шаҳридаги ушбу диний ташкилотга тегишли бинога қарата ўқ узди. Бино деворида ўқ тешиклари топилган. Ямагами аввалроқ Абени Бирлашма черкови билан боғлиқ деб ҳисоблаган ва сабаб сифатида Абенинг ўтган йили ушбу черковга дўст бўлган ташкилотга табрик хати юборганини кўрсатган.

Шунингдек, Ямагами Абенинг бобоси - собиқ бош вазир Нобусуке Киши Японияда ушбу диний ташкилотнинг пайдо бўлишига ҳисса қўшганини ва унга маъқул келмаганини ҳам маълум қилган.

Японияда кейинги ҳукумат раҳбари Япония бош вазири Фумио Кисидага ҳам тажовуз қилинган. Вакаяма шаҳрида бош вазир Фумио Кисида нутқ сўзлаган жой яқинида портлаш бўлиб, ҳукумат раҳбари дархол эвакуация қилинган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки мазкур ҳолатлар бугунги кунда ҳам нафақат ривожланиши паст бўлган иқтисодий қолоқ мамлакатлар балки ривожланган давлатларда ҳам юз бермоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Qushboqov, S., & Tilabov, S. (2023). Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli. Science and innovation in the education system, 2(11), 45-47.
2. Қушбоқов, Ш., & Ҳосилжонов, М. (2023). Оилавий (маиший) зўравонлик ҳуқуқбузарлигини малакалашдаги муаммолар. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(9), 29-31. 3.
3. <https://greatgameindia.com/list-world-leaders-assassinated>

